

Milano, 10/03/2023

**Richiesta al Comitato Etico IRCCS_Multimedica
di approvazione dello studio:**

La variante di LAV-BFIFB4 associata alla longevità: un nuovo strumento contro la trombocitosi e la
“resistenza all’aspirina” nel Diabete

The LongEvity-associated variant of BPIFB4: a novel tool against throMbOcytosis and "aspiriN
resistAnce" in DiabetEs – Studio **LEMONADE**

Proponenti:

Dott.ssa G. Spinetti - Investigatore principale

Laboratorio di Patofisiologia Cardiovascolare e Medicina Rigenerativa - MultiMedica, MultiLab

E-mail: gaia.spinetti@multimedica.it

Prof. AA Puca- Investigatore principale

Laboratorio di Genetica e Invecchiamento - MultiMedica, MultiLab

E-mail: annibale.puca@multimedica.it

Dr. CCF Berra - Co-Investigatore Area Ricerca Clinica

Responsabile di Diabetologia Clinica, Dipartimento Universitario Endocrino-Metabolico, IRCCS
MultiMedica, Via Milanese 300, Sesto San Giovanni

E-mail: cesare.berra@multimedica.it

Fondi: Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Codice progetto: PNRR-MAD-2022-12376723

PARTNER del progetto PNRR:

- **Capofila IRCCS Neuromed** (Prof. Carmine Vecchione).
Il gruppo del capofila coordinerà le attività volte alla caratterizzazione del ruolo protettivo di LAV-BPIFB4 nella fisiopatologia del diabete utilizzando modelli sperimentali murini di diabete (*in vivo*). Inoltre studierà l'attività di BPIFB4 in cellule endoteliali e piastrine (Linee commerciali) per identificare i meccanismi molecolari associati (*in vitro*).
- **IRCCS MultiMedica** (Prof. Annibale Puca e Dr.ssa Gaia Spinetti).
L'IRCCS MultiMedica coordinerà l'arruolamento dei pazienti diabetici che si riferiscono all'ospedale MultiMedica. Di ciascun partecipante allo studio sarà analizzata l'espressione della proteina BPIFB4 e la presenza della SNP rs2070325 per determinare i genotipi LAV/Wild Type. Saranno inoltre caratterizzate l'attività delle piastrine, l'indice di maturazione e il fenotipo pro-trombotico di pazienti diabetici e sarà effettuata una valutazione critica della influenza del genotipo e del trattamento con la proteina LAV-BPIFB4.
- **Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli** (Prof. Lucia Altucci).
Il gruppo della professoressa Altucci condurrà esperimenti di caratterizzazione epigenetica di cellule endoteliali e piastrine trattate con la proteina LAV *in vitro* per chiarire il suo meccanismo di azione.
- **Università degli Studi di Catania** (Prof. Ferdinando Nicoletti).
Il ruolo della Università di Catania è quello di valutare il profilo immunologico associato al diabete prima e dopo trattamento con la proteina LAV-BPIFB4 in modelli cellulari *in vitro* e modelli animali *in vivo*.

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio "La variante di LAV-BFIFB4 associata alla longevità: un nuovo strumento contro la trombocitosi e la "resistenza all'aspirina" nel Diabete – **Studio LEMONADE**".

Il nostro gruppo di Ricerca ha recentemente scoperto una nuova variante associata alla longevità, LAV (longevity associated variant), del gene che codifica per la proteina BPIFB4 (Bactericidal/permeability-increasing fold containing family B member 4). Tale proteina è coinvolta in diversi processi fisio-patologici e dati preliminari sembrano suggerire che la proteina ricombinante LAV-BPIFB4 potrebbe fungere da agente terapeutico utile per ridurre le anomalie piastriniche e le complicanze vascolari legate alla patologia diabetica.

Pertanto questo studio, di tipo osservazionale, avrà l'obiettivo principale di caratterizzare la proteina ricombinante LAV-BPIFB4 come potenziale biomcatore di riduzione delle anomalie piastriniche e delle complicanze vascolari, come gli eventi trombotici, nei pazienti diabetici.

Il progetto prevede il coinvolgimento di 360 pazienti, afferenti all' UO di Diabetologia di Sesto San Giovanni, divisi per gruppi in base all'assunzione di terapia antiaggregante ed al rischio Cardiovascolare (CV). Per ciascun soggetto verranno raccolti i dati anamnestici di base, informazioni sui trattamenti farmacologici e dati sugli esami di routine disponibili per i pazienti che accedono all'ambulatorio per visite di controllo. A tutti i soggetti partecipanti sarà chiesto di sottoporsi ad un prelievo ematico per la raccolta di circa 20 ml di sangue periferico, che verrà utilizzato per lo studio di BPIFB4 e per effettuare studi *in vitro* di caratterizzazione delle piastrine e delle cellule endoteliali. Una parte del campione potrà essere conservato per analisi future di approfondimento nell'ambito delle finalità del progetto, previa autorizzazione opzionale da parte del paziente. I pazienti con alto rischio CV saranno richiamati dopo 9 mesi presso gli ambulatori della UO di Diabetologia, al fine di monitorare l'eventuale ricorrenza di eventi trombotici e eventi cardiaci maggiori (MACE).

La raccolta dati è monocentrica e si svolgerà presso l'UO di Diabetologia – Sesto San Giovanni, e presso l'UO di Ricerca MultiLab– via Fantoli.

Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), codice progetto: PNRR-MAD-2022-12376723. I Partner e le attività previste dal Progetto approvato dal Ministero sono dettagliate a pagina 2 della presente lettera.

Lo studio avrà la durata di circa 24 mesi. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

I sottoscritti, Gaia Spinetti, Annibale Puca e Cesare Berra

RICHIEDONO

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

I proponenti,

Dott.ssa Gaia Spinetti
Prof. Annibale Puca
Dott. Cesare Berra

Allegati:

Protocollo PNRR Studio LEMONADE v.1.0 del 10.03.23

Foglio informativo e consenso informato PNRR Studio LEMONADE v.1.0 del 10.03.23

Sinossi Progetto PNRR Studio LEMONADE v. 1.0 del 10.3.2023

CV Dr.ssa Gaia Spinetti

CV Prof. Annibale Puca

CV Dr. Cesare Berra